

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ: АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ И РЕШЕНИЯ

Артюх Т.Н., Шигарова Л.В.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14

E-mail: tatyana.n.artiukh@gmail.com, тел: +79006559726

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681902>

Аннотация. Обеспечение безопасности лекарственных средств (ЛС) и процедура их отзыва с рынка обращения в случае обнаружения проблем по безопасности – важная проблематика в фармацевтической отрасли. Данная тема охватывает надлежащие практики: производственную (GMP), дистрибьюторскую (GDP) и фармаконадзора (GVP). Процедура отзыва продукции из-за нарушений в процессе производства (GMP) или из-за проблем, связанных с безопасностью и эффективностью уже выпущенного на рынок продукта (GVP), служит важным механизмом защиты здоровья населения.

Ключевые слова: отзыв продукции, фармаконадзор, надлежащая производственная практика, фармацевтическая система качества

Актуальность темы. В фармацевтической отрасли, где безопасность и эффективность продукции являются критически важными, проблемы безопасности и последующие отзывы продукции могут иметь серьезные последствия. Это не только влияет на здоровье и благополучие пациентов, но также может нанести ущерб репутации компаний и вызвать значительные финансовые потери [0,0]. Процесс отзыва ЛС выступает ключевым элементом стратегии минимизации рисков. Он позволяет производителям быстро реагировать на обнаруженные проблемы безопасности, предотвращая возможные негативные последствия для здоровья потребителей. Отзывы могут быть инициированы по разным причинам, включая обнаружение загрязнений, ошибок в маркировке или упаковке, фальсификации, а также недостаточной эффективности продукта. В соответствии с требованиями GMP, процесс отзыва должен быть быстрым, эффективным и прозрачным, чтобы максимально уменьшить риски для потребителей и сохранить доверие к бренду [0].

Цель исследования. Провести анализ известных случаев отзыва продукции в фармацевтической отрасли, связанных с проблемами безопасности, классифицировать причины их возникновения и предложить порядок действий по отзыву ЛС с рынка обращения.

Методы исследования. Исследование основывалось на мониторинге научной литературы в рецензируемых журналах, а также изучении отчетов регуляторных органов и профессиональных ассоциаций.

Основные результаты. Значимым примером отзыва препарата с рынка, связанного с проблемой по безопасности, является отзыв валсартана [0]. В 2018 году было выявлено, что некоторые серии препарата содержат нитрозаминовые примеси (N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин), которые являются канцерогенами для человека, то есть связаны с токсическим влиянием на печень и могут привести к раку печени. Регулирующие органы США, ЕС и Канады начали совместное расследование в отношении изъятия недоброкачественных серий препарата, что также затронуло и Российскую Федерацию [0]. Было установлено, что производители активных фармацевтических субстанций (АФС) изменили производственный цикл, в ходе которого появились нежелательные побочные примеси, которые затронули некоторые серии. В дальнейшем регулирующие органы предписали производителям АФС и препаратов, содержащим валсартан, вводить дополнительный показатель контроля качества в нормативную документацию. В группу небезопасных попали препараты, содержащие ранитидин [0], препараты группы сартанов (лозартан калий, ирбесартан,

кандесартан цилексетил и др.). В 2022 году было принято решение отозвать некоторые серии препарата «Фосфалюгель» с рынка в связи с превышением суточной нормы содержания свинца [0].

В 2018 году Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) сделал вывод о превышении риска над пользой препаратов (серьезное поражение печени), содержащих флупиртин [0].

На основе представленных примеров, можно классифицировать причины отзыва продукции с указанием надлежащих практик, требования которых были нарушены:

1) Наличие канцерогенных примесей (нитрозаминовые примеси в валсартане и ранитидине, превышение содержания свинца в препарате «Фосфалюгель») – несоответствие стандартам качества продукции, что указывает на нарушение требований GMP.

2) Неблагоприятный баланс риска и пользы – пример с флупиртином – связан с нарушением требований GVP. В данном случае, можно предположить, что недостаточными были исследования при разработке препарата, и риски его применения превысили потенциальную пользу.

Нами предложен следующий порядок действий по отзыву ЛС с рынка обращения в связи с проблемой по безопасности:

1. Обнаружение проблемы: происходит в результате внутренних проверок качества, сообщений о нежелательных реакциях, дополнительных исследований или проверок регулирующих органов.

2. Оценка риска: определение степени серьезности проблемы и потенциального воздействия на пациентов. Управление рисками внедрено как в функционирование фармацевтической системы качества (ФСК) (GMP), так и, является ключевым процессом системы фармаконадзора (GVP) в рамках подготовки планов управления рисками (ПУР).

3. Коммуникация с регулирующими органами: обсуждение обнаруженных проблем и плана действий со стороны ключевого персонала GVP и GMP компании, в том числе, возможный отзыв продукции.

4. Решение об отзыве: принимается на основе оценки риска, может быть инициировано производителем или регулирующими органами.

5. Реализация отзыва: оповещение дистрибьюторов, аптечных сетей и потребителей, возврат продукта с рынка.

6. Последующие действия: расследование причин проблемы, разработка и реализация плана корректирующих и предупреждающих действий с возможным внесением изменений в ФСК, систему фармаконадзора для предотвращения подобных проблем в будущем.

Выводы. Проведен анализ известных случаев отзыва ЛС, связанных с проблемами безопасности, предложена классификация причин их возникновения и порядок действий по отзыву с рынка обращения. Продемонстрировано, что общая цель требований GMP и GVP – обеспечение высокого уровня безопасности продукции на протяжении всего жизненного цикла от разработки до пострегистрационного наблюдения и готовности к принятию мер при выявлении серьезных рисков для здоровья.

Список литературы.

1. Lin, Irene D., and John B. Hertig. «Risk control drives risk assessment and risk review: A cause and effect model of pharmaceutical drug recall on patient safety». *The Journal of Medicine Access* 7 (2023): 27550834231170075.

2. Bunniran, Suvapun, et al. «Pharmaceutical product withdrawal: Attributions of blame and its impact on trust». *Research in Social and Administrative Pharmacy* 5.3 (2009): 262-273.

3.Świeczkowski, Damian, et al. «The plague of unexpected drug recalls and the pandemic of falsified medications in cardiovascular medicine as a threat to patient safety and global public health: A brief review». *Cardiology Journal* 29.1 (2022): 133-139.

4.Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Ссылка на источник: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-announces-voluntary-recall-several-medicines-containing-valsartan-following-detection-impurity> (Дата обращения: 02.02.2024 в 14:22)

5.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор): <https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2019/4/17/1555510634.92803-1-31239.pdf> (Дата обращения: 02.02.2024 в 14:22)

6.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор): <https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2020/4/25/1587768328.85608-1-7418.pdf> (Дата обращения: 02.02.2024 в 14:22)

7.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор): <https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2022/6/1/1654071226.97028-1-97204.pdf> (Дата обращения: 02.02.2024 в 14:22)

8.Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA): <https://www.ema.europa.eu/en/news/withdrawal-pain-medicine-flupirtine-endorsed> (Дата обращения: 02.02.2024 в 14:22)